

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

جامعة أخلو ومركز أبحاث البحوث
كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية
قسم علم الاجتماع:

الملتقى الدولي حول الطفل ومشكلاته في ظل

التغيرات الاجتماعية:

يومي 5-6 مارس 2018.

إعطاء الأستاذين:

الاسم واللقب: عبد الكريم بليل

الوظيفة: أستاذ جامعي

الرتبة: أستاذ محاضر - قسم أ

المؤسسة: الشاذلي بن جديد-

الطارف

البلد: الجزائر.

الهاتف: 0660457545

البريد الإلكتروني :

bellil.krimo@yahoo.fr

الاسم واللقب: سمير يونس

الوظيفة: أستاذ جامعي

الرتبة: أستاذ مساعد - قسم أ

المؤسسة: الشاذلي بن جديد-

الطارف.

البلد: الجزائر.

الهاتف: 0671270109

البريد الإلكتروني :

younes.samir@yahoo.fr

المكور الأول: الطفل والمشكلات الاجتماعية و سبل الوقاية و العلاج.

عنوان المقالة:

الظروف الأسرية للطفل العائنا إلى الانحراف؛ دراسة ميدانية عنابة.

- ملخص:

يعايش المجتمع الجزائري منذ مدة طويلة تنامي وانتشار ظاهرة العود إلى الانحراف le récidivisme.

و هي كظاهرة اجتماعية ظلت من ناحية التناول الأكاديمي الجزائري مسكوت عنها، و ليست محل اهتمام علمي أكاديمي جاد، حيث نادرا ما يُهتم بمعالجتها على مستوى الأطروحات والرسائل العلمية و المقالات المحكمة. وأكثر من ذلك لم يتم فتح النقاش من أجل معالجتها في رحاب الطرح السوسيولوجي على مستوى الجامعة الجزائرية.

نعرض في ذا المقال دراسة ميدانية أجريت بولاية عنابة، تشمل تتبع الظروف الأسرية التي أحاطت بالعائدين إلى الانحراف في مراحل طفولتهم، خاصة داخل الأسرة وعلاقتهم بالوالدين و أفراد الأسرة، و تأثير و تأثير العائدين إلى الجريمة ضمن أسرهم مع أطفالهم.

كلمات مفتاحية: العود إلى الانحراف، الأسرة، الطفل.

المقدمة

تتسم الأسرة بخاصيتها النووية المكونة لبداية تركيب المجتمع، و هي حاضنة أولى لصناعة الفرد المؤثر و المتأثر بالمحيط الأسري و الاجتماعي، فتأثيرها أصلي في تكوين تربية و أخلاقيات و سلوكيات الطفل، من تلقين و توجيه؛ إلى التقويم و التصحيح، وإرشاداتها عامل رئيس في ترقية المستوى التربوي و الأخلاقي لأطفالها.

من أجل ذلك لزم في حيثيات تتبع الانحرافات الظاهرة في سلوكيات الأطفال حال تفاعلهم مع محيطهم الاجتماعي؛ العود على الحاضنة الأولى، و الموجه الأول في تكوين أفكارهم و تربيتهم و تلقينهم آداب المعاملات العامة.

و هنا يتابع أهل احترام الإجرام و العائدون للانحراف بالنظر لمؤسسة التنشئة الأولى التي دفعت بهم نحو المجتمع الذي أصبح يعاني منهم، ما نلمس في مجتمعنا الجزائري الذي يعيش انتشار ظاهرة العود إلى الانحراف **le récidivisme**، و تنامي نسب العائدين إلى الانحراف، و منهم العائدون إلى المؤسسات العقابية، حيث بلغت نسبتهم 45 % على مستوى الوطن.

أفضت الدراسة الميدانية الحالية إلى نسبة تقارب 64 % من العائدين على مستوى مؤسسة إعادة التأهيل وإلى ما يقارب نسبة 30 % على مستوى مؤسسة إعادة التربية- بولاية عنابة، وهذا خلال 2005 و 2006.

و في ظل الغموض السوسولوجي الذي يكتنف ظاهرة العود إلى الانحراف على مستوى المجتمع الجزائري عموما، سيتم على مستوى هذه الدراسة محاولة تسليط الضوء عن طريق توظيف الدراسة الاستكشافية واستخدام منهج دراسة الحالة وهذا بهدف معرفة الظروف الأسرية المميزة للعائد إلى الانحراف في الجزائر.

وعلى هذا الأساس كان التساؤل المركزي للدراسة على النحو التالي:

ما هي الظروف الأسرية المميزة للعائد إلى الانحراف في المجتمع الجزائري؟

أولا: مظاهر التفكك الأسري الخاص بالعائدين إلى الانحراف.

لا تكون أسرة العائد إلى الانحراف بالضرورة منتجة لانحرافه وعوده إليه، فتوفر منحرفين أو عائدين لا يتعلق مباشرة بظروف البيئة الأسرية، و حتى وإن كان لها دورا في ذلك؛ فيظل

تأثيره في تفاعل المؤثرات الشخصية والبيئية، و قد يكون لكل حالة انحرافية خصوصية على مستوى تحديد هذه العوامل.

تصنف الظروف المميزة للبيئة الأسرية التي تضم منحرفين من الناحية النظرية إلى:

1. الجانب المادي البنائي للأسرة.

2. الجانب المعنوي الوظيفي للأسرة.

و هذه الظروف المادية – المعنوية جد مترابطة و متداخلة فيما بينها، ويتم التفرقة هنا للدراسة النظرية و فقط.

1. التفكك المادي.

يذهب الباحثون في ميدان الانحراف والأسرة إلى اعتبار ظروف البيئة الأسرية من العوامل الأساسية التي تنتج انحراف الطفل أيام طفولته أو في مراحل المراهقة، أو توفر البيئة الخصبة للطفل كيما ينغمس مستقبلا في عالم الانحراف، بناء على جملة من المعطيات مرتبطة بالأسرة من جوانب عدة ، منها: الجانب المادي، المتعلق بالدور الأبوي الأسري.

و في حال الالافاعلية للجانب المادي؛ يصطلح عليه: التفكك أو التصدع المادي للأسرة.

أ- التفكك المادي للوالدين.

يرجع التفكك المادي إلى « عدم وجود الأبوين معا في نطاق الأسرة بغياهما، أو غياب أحدهما.. فقد يغيب الأب عن منزل الأسرة إذا مات، أو جند، أو سجن، أو هجر أسرته أو كان عمله يقتضي غيابه عن المنزل أغلب الوقت»⁽¹⁾.

و يرجع في حالات آخر لعجز أحد الوالدين أو كلاهما، بداعي المرض العضوي أو النفسي أو العقلي، مما يعطل إنجاز وظيفة الرعاية والتعهد.

و غياب الأم لا يقل أهمية عن غياب الأب، بل في أحيان يفوقه أهمية، مع إمكانية محاولة ملء فراغ الأب من طرف الأم أكثر مما هو الحال عند غياب الأم.

(1)- فوزية عبد الستار، المعاملة الجنائية للأطفال، دراسة مقارنة، القاهرة، دار النهضة العربية، 1999، ص 166.

و هذا الغياب الأبوي قد يؤثر بصفة غير مباشرة في انحراف الأطفال، و حتى العود إلى الإنحراف، حيث «أن الأسرة التي تفقد إحدى دعائمها سواء الأب أم الأم، يجعلها شبه عاجزة عن مراقبة وتوجيه سلوك أفرادها، لذا فقد يميل بعض أبنائها لممارسة السلوك الانحرافي»⁽¹⁾. و ذلك في ظل غياب نموذج سلوكي و أخلاقي يقتضي أثره الأبناء في مرحلة الطفولة و ما بعدها، فتختفي القدوة الأبوية المباشرة.

توصلت دراسة أجريت في باب البحث عن علاقة التصدع أو التفكك المادي للأسرة-فيما يخص الوالدين- وانحراف بعض أفرادها؛ إلى:

- هنالك «علاقة طردية بين حالات وفاة أحد الوالدين أو كليهما؛ وبين جنوح الأحداث للإنحراف..»⁽²⁾.

- «كلما زادت نسبة حالات الهجر بين الوالدين؛ كلما زاد احتمال وقوع الأحداث في هاوية الجريمة..»⁽³⁾.

وهذه نتائج تؤكد مدى الصلة الوثيقة بين التفكك المادي الخاص بالوالدين؛ وتوجه الأطفال و الأحداث نحو الانحراف والجريمة. تثبت العامل النفسي بفقدان عاطفة الأبوين أو أحدهما، و العامل التربوي بافتقاد الدور التوجيهي التربوي للوالدين أو أحدهما. و في إحصاء فرنسي وجد « أن 40٪ من المجرمين العاديين، و 75٪ من المجرمين العائدين أسرهم متصدعة..»⁽⁴⁾.

ب- التفكك المادي بتوسع الأسرة.

كلما زاد حجم الأسرة؛ تطلب ذلك مجهودات وإمكانيات مادية وشروط معنوية للإشراف العام على أفرادها، سواء بزيادة عدد الأبناء؛ أو تعاشر الأعمام و الأخوال و

(1)- تناصر حسون وحسين الرفاعي، المشكلات الأمنية المصاحبة لنمو المدن والهجرة إليها. تقدم: فاروق عبد الرحمن مراد، الرياض، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، 1408، ص 138.

(2)- جعفر عبد الأمير الياسين، أثر التفكك العائلي في جنوح الأحداث، بيروت، عالم المعرفة، 1981، ط1، ص 232.

(3)- جعفر عبد الأمير الياسين، المرجع السابق، ص 276

(4)- فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص 167.

انحصارهم في ذات المسكن، فمن شأنه أن يزيد من التوتر و المشاكل داخل الأسرة. وهذا قد يساهم في توجه الأطفال و الشباب نحو الخارج بحثا عن الهدوء والراحة، و ذا يزيد احتمال انقيادهم نحو عالم الانحراف. وهو ما توصلت إليه بعض الدراسات فيما يخص علاقة حجم الأسرة بالعود إلى الانحراف لدى بعض افرادها، و هي نتائج تنبؤية عن مصير بعض أفراد الأسرة الكبيرة⁽¹⁾.

2. التفكك المعنوي.

أ- التربية غير السليمة للأطفال.

تعد التربية الأسرية غير السليمة من أهم العوامل المؤثرة في توجه الأطفال نحو الانحراف بدرجاته المختلفة، و حتى العود إلى الانحراف. فهي مؤثر مباشر على انسياق أفرادها وراء الانحراف والعود إليه، وهذا في حالة كون « أحد الأبوين أو كلاهما مجرما أو منحرفا.. [حيث] يكتسب الابن السلوك الإجرامي عن أبويه بالمعايشة»⁽²⁾.

فغياب النموذج السوي الطفل يفقده تحديد السلوك المنحرف من غيره، لعدم توافر المرجعيات السلوكية المتزنة اجتماعيا على مستوى الأسرة، فينشأ الطفل في بيئة تنمي نفسيته لتوجه نحو الانحراف والاستمرار فيه لإشباع حاجاته بأي طريقة كانت.

و قد « تبين أن هناك تسعة مراهقين من عشرة من بين المراهقين المنحرفين ممن فقدوا [النموذج السوي في السلوك المقدم من قبل الأبوين] .. في طفولتهم»⁽³⁾.

و قد تساهم ظروف الأسرة -من الناحية التربوية- في إنتاج الانحراف والعود إليه لدى الأطفال، حينما يجهل القائمون على عملية تربية الأبناء الأسس السوية للتربية، ومن الممكن ملاحظة ذلك مثلا في حال:

- «إسراف الأبوين في الحنان والتدليل الزائد للطفل، أو إسرافهما في القسوة على الطفل وحرمانه من مطالبه الضرورية»⁽⁴⁾.

(1)- www.csc-scc-gc-ca/text/research/reports/r192/r192_f.shtml: Ibid

(2)- فتوح عبد الله الشاذلي، مرجع سابق، ص 274.

(3)- تناصر حسون وحسين الرفاعي، مرجع سابق، ص 137.

(4)- فتوح عبد الله الشاذلي: مرجع سابق، ص 276.

وهذا التطرف في اتجاهات الوالدين نحو تربية الأبناء، ينعكس سلبا على بناء شخصيتهم وسلوكهم المستقبلي، الذي قد يتوجه نحو الانغماس في الانحراف.

و قد تتضمن التربية غير السوية اعتماد أسلوب التذبذب في المعاملة، جزاء -تقريبا- على السلوك ذاته، مما يفقد الطفل فهم لب الرسالة التربوية الموجهة من قبل الأبوين. - السماح لأحد الأصدقاء أو الجيران أو الأقارب بالتدخل في تربية الأبناء بشكل كبير⁽¹⁾، وخاصة إذا كان النموذج المقدم ليس قائما على تنمية الجوانب الإيجابية في شخصية الطفل، بل يشجعه نحو الانحراف.

بينت دراسة أجريت عن علاقة التربية الخاطئة بالانحراف والعود إليه في « ألمانيا على 500 مجرم من العائدين، [حيث تبين] أن 60% منهم قد نشأوا في ظل مبادئ تربوية غير سليمة»⁽²⁾.

وفي سنة 1983 أجرى شوكا لينجام دراسة على 50 عائدا وآخرين غير عائدين، وكان الهدف من الدراسة هو تبيان العلاقة ما بين العود وعوامل اجتماعية، مثل نقصان التربية. ومن بين النتائج المتحصل عليها: « العائدون كانوا أكثر من غير العائدين، من حيث افتقارهم للتربية والمراقبة الوالدية.

كذلك كان لهم آباء لم يكونوا على علم بالمخالفات المرتكبة من قبلهم»⁽³⁾. وهذا يظهر بوضوح غياب الضبط والمتابعة من قبل الوالدين كميزة أسرية للعائد إلى الانحراف.

و قام مركز دراسات وبحوث السجون في فرنسا بدراسة توصل منها إلى أن: « 40 % من المجرمين المبتدئين كانت تعوزهم في طفولتهم رعاية الأم، وأن نسبة 50 % من المجرمين العائدين عانوا كذلك الحرمان من تلك الرعاية»⁽⁴⁾.

(1)- محمد عقل، مقدمة في علم الإجرام (دراسة في علم اجتماع الجريمة)، القدس الشريف، الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية، 1991، ط1، ص 100.

(2)- فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص 169.

(3) - I bid : www.csc-scc.gc.ca/text/research/reports/r192/r192_f.Shtml

(4) - رؤوف عبيد، أصول علمي الإجرام والعقاب، مصر، دار الجيل للطباعة، 1989، ط8، ص 394.

ومن الظروف التربوية المميزة لأسر العائدين للانحراف؛ انخفاض المستوى التعليمي للوالدين، و هو عامل مساهم في فشل الأداء التربوي، لعدم مقدرتهما - في أحيان - على فهم سلوك الأبناء أو فهم الطريقة الأنسب للتوجيه الصحيح.

وقد توصل كل من **تماضر حسون** و **حسين الرفاعي** بعد دراسة عدد من المساجين بثلاث دول عربية، أن الأمية في «90% من مجموع أمهات أفراد العينة.. [في حين بلغت نسبة الأمية لدى الآباء 39%]»⁽¹⁾.

من أبرز الحالات المبينة لسوء وتدهور النموذج التربوي الموجه نحو أعضاء البيئة الأسرية المتفككة وخاصة منهم الأطفال، ما يلي عموماً:

- القدوة السيئة:

تضم البيئة المفككة عضواً - أو أكثر - يكون: سيء الأخلاق، و متدنياً دينياً أو منفلتاً. وهذا قد يظهر في شكل جهل بتعاليم الدين الصحيح، أو عدم تفعيل تلك التعاليم المعلومة في الممارسات الاجتماعية واليومية.

و قد يظهر ذلك بصفة عامة في السلوكيات التالية: الكذب، الغدر، الخيانة، المقامرة، ارتكاب الفواحش، الإدمان، شرب الخمر، والنفاق الاجتماعي.. إلخ.

و هذا ما يضيف على البيئة الأسرية جواً أخلاقياً فاسداً يتميز بـ: "انعدام القيم الأخلاقية و الزوجية و الفضائل الاجتماعية، و فقدان المثل العليا داخل الأسرة"⁽²⁾. و في ذات السياق أجريت دراسة حديثة، تم التوصل فيها إلى أن العائدات إلى الانحراف خلال طفولتهن " قد نشأن في أسر متصدعة معنوياً و مادياً.. ولعل من أهم صور التصدع الأسري، وجود العديد من أنماط السلوك الإجرامي بها.

(1) - تماضر حسون وحسين الرفاعي، مرجع سابق، ص 164.

(2) - فهمي توفيق مقبل، العمل الاجتماعي و دوره العلاجي داخل المؤسسات الإصلاحية في المجتمع العربي، ط 1، مؤسسة شباب الجامعة: القاهرة، دت، ص 15.

فلا شك أن نشأة المرأة في أسرة يعد السلوك الإجرامي بها أمراً مألوفاً من شأنه أن يسهل لها طريق الجريمة.. " (1).

كذلك تبين في دراسة أخرى أن " هناك تسعة مراهقين من عشرة من بين المراهقين المنحرفين ممن فقدوا [النموذج السوي في السلوك المقدم لديهم من قبل الأبوين] .. في طفولتهم " (2).

- الخلاف على النموذج التربوي:

يلاحظ اختلافات جوهرية في مضمون الرسالة التربوية الموجهة للأطفال لدى بعض الأسر، بين من يتبع التدليل المفرط والحماية الشديدة، و يمكن أن يهون الوالدين من كل تصرفات الأطفال مهما كانت أضرار سلوكياتهم.

و من جهة قد يستعمل أحد الوالدين القسوة و التسلط، و تضخيم الآثار الناجمة عن أفعال أطفالهم.

و قد تكون فيه مفاضلة بين الأولاد، خاصة بين الجنسين خاصة، و في ظل هذه الظروف يستقبل الأطفال أسلوباً متذبذباً غير سوي و غير تربوي.

- جهل الأساليب التربوية الفعالة:

يكون الجهل بالأساليب التربوية الفعالة نتاج الأمية أو ضعف المستوى التعليمي لأحد أو كلا الوالدين. و هذه البيئات الأسرية المتفككة الأمية؛ من الممكن أن تضم على الأقل طفلاً منحرفاً أو مهدداً بالانحراف.

(1)-هادية العود البهلول، الانحراف النسوي؛ دوافعه النفسية و عوامله الاجتماعية، دار محمد علي للنشر: تونس، 2010، ط 1، ص 162.

(2)-تماضر حسون وحسن الرفاعي، 1987، المشكلات الأمنية المصاحبة لنمو المدن و الهجرة إليها، المركز العربي للدراسات الأمنية و التدريب: الرياض. 1987، ط ، ص 134.

وفي هذا المجال أجريت العديد من الدراسات حول العائدين إلى الانحراف، حيث توصلت إلى أن: "غالبية العائدين ينحدرون من أسر منخفضة التعليم، أو أن هناك علاقة بين العود إلى الانحراف وارتفاع نسبة الأمية بين آباء وأمهاة العائدين"⁽¹⁾.

وفي نفس الاتجاه " توصل كل من (تماضر حسون وحسن الرفاعي) إثر دراسة مجموعة مساجين ينتسبون إلى دول عربية، أنه بالنسبة للأمهاة فقد بلغت نسبة الأمية لديهن 90% من مجموع أمهاة أفراد العينة، كما بلغت لدى الآباء 39% منها⁽²⁾.

لكن ليس بالضرورة أن يكون عامل الأمية عند الأبوين حاسما في توجيه الأولاد نحو الانحراف والعود إليه. بالرغم من أهمية هذا العامل في تبني الأساليب التربوية غير الفعالة.

- تعدد الأطراف المتدخلة في العملية التربوية:

يسجل على مستوى البيئة الأسرية المتفككة كثرة المتدخلين في تربية الأطفال، وحتى الشباب، فمن الممكن أن يكون الكل يربي، والإشكال يبرز حينما يكون الكم العددي المساهم في التربية غير متفق على مفهوم و وسائل وأهداف تربوية واضحة أمام الجميع. فالمستقبل للرسالة التربوية يتواجد أمام مضامين مختلفة، وفي بعض الأحيان متناقضة وغير منسجمة. وهنا يصعب على الطفل اختيار اتجاه سوي. وربما يتبع أكثر من جهة تمارس الفعل التربوي الأسري، ولكن في النهاية يصبح ذا سلوكا متذبذبا وغير متزن في العموم. يبلغ التأثير السلبي لتعدد تدخل الأطراف في العملية التربوية أوجه حينما تشارك أطراف خارجية عن البيئة الأسرية في عملية تربية الأبناء، من بينها: الجيران، الأصدقاء، الأقارب.. إلخ، فليس بالضرورة أن يكون النموذج التربوي المروج من قبل هذه الأطراف قائما على قيم ومعايير مقبولة أسريا ومجتمعا.

(1)-مداني مداني، أثر البرامج التأهيلية في الحد من ظاهرة العود: دراسة ميدانية بإحدى السجون في الجزائر، دار بن مرابط: الجزائر، 2009، ط 1، ص 100-101.

(2)- سمير يونس، ضحايا العنف الأسري في المجتمع الجزائري: دراسة حالة العائدين منهم إلى الانحراف، مجلة أنثروبولوجيا الأديان، العدد الثامن، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 2010، ص 131.

ب- المستوى الأخلاقي لأفراد الأسرة.

يعتبر المستوى الأخلاقي المنهار من بين أشكال التفكك المعنوي على مستوى الأسرة، وهو بدوره له دور كبير في سلوك أفرادها.

ويتضمن انهيار الأخلاق على مستوى الأسرة «انعدام القيم الروحية وفقدان المثل العليا، واختلال المعايير الاجتماعية داخل جدران المنزل.

مثل هذه الأسرة تكون الحياة فيها مجردة من معاني الشرف والفضيلة أو السلوك الطيب، و تصبح فيها الجريمة والاعوجاج وسوء الخلق أمرا عاديا.. وأهم عوامل الانهيار الأخلاقي داخل الأسرة هو انحراف الوالدين أو كلاهما، أو انحراف أكبر الأبناء أو أكبر البنات⁽¹⁾.

فالبينة الأخلاقية - على مستوى الأسرة - حينما تكون متدهورة وفسادة، تعمل على توفير الجو الملائم لإنتاج انحراف أفرادها، في ظل غياب ضمير قوي يضبط داخلها سلوكيات الأفراد من جهة، و غياب أبسط قواعد النظام والأخلاق، وهذا ما يشجع أفرادا من الأسرة على الاندفاع نحو اقتراف أفعال منحرفة اجتماعيا وأخلاقيا.

يتميز الانهيار الخلقى داخل الأسرة بمظاهر متعددة منها: « انحراف الوالدين، فقد يكون الأب منحرفا أو من تجار المخدرات، أو بصفة عامة عميل للسجون لأي جريمة أخرى .. وقد لا يكون انحراف الأب راجعا بالضرورة إلى ارتكابه الجريمة»⁽²⁾.

من جهة أخرى يعد انحراف الأم شيء جد خطير على تربية الأبناء ومستقبل سلوكهم داخل المجتمع، ولهذا الانحراف صور متعددة «أشدها خطرا احترام الأم للذليلة، وهو سلوك ينعكس سلبا وبصفة خاصة على البنات.. وقد ينحصر انحراف الأم في سلوكها المعيب داخل المنزل»⁽³⁾.

فالمستوى الأخلاقي المنحط لدى الأبوين وحتى لدى الراشدين، يوفر القدوة السيئة للأطفال، فيؤثر فيهم بتبنيهم لتلك الأخلاق الفاسدة، و جعلها منطلقات أساسية توجههم نحو عالم الانحراف والاستمرار فيه.

(1) - حسين عبد الحميد رشوان، مرجع سابق، ص 150-151.

(2) - سليمان عبد المنعم سليمان، مرجع سابق، ص 339.

(3) - سليمان عبد المنعم سليمان، مرجع سابق، ص 339.

ومن مظاهر الانهيار الخلقي والسلوكي تفشي تعاطي المخدرات والمسكرات. فقد أجرى ستمبل دراسة « على عينة شملت مجموعات من الأسوياء والمجرمين المبتدئين والمجرمين العائدين، تبين له من خلالها أن 66٪ من آباء المجرمين العائدين من مدمني المسكرات أو المصابين بأمراض عقلية»⁽¹⁾.

و أجرى لشير بحثا حول « 400 من العائدين المودعين سجن انسستان بفرنسا [فخلص إلى] أن 30٪ من العائدين المدمنين جاءوا من أسر تفشى فيها الإدمان»⁽²⁾. وقد أجرى ستاري في ألمانيا دراسة شملت « 144 مجرما حدث، وجد أنه في 32٪ منها [الحالات] كان الأب مجرما، و 25٪ كان مدمن خمر.. و في 36٪ منها كان أحد الإخوة مجرما، وكانت هذه الأرقام جميعا تفوق المتوسط العام»⁽³⁾.

ج- العلاقات الأسرية و الأطفال.

من بين خصائص الأسرة التي تنتج المنحرفين: «شروع التوتر في الأسرة، فازدياد الصراعات بين الأزواج يتلف علاقات القرابة، ويولد فيها أخطر ردود فعل، ومنها الفعل الإجرامي»⁽⁴⁾. فالجو السائد في الأسرة الذي يملأه الصراع وكثرة الخلافات بين الأبوين وبين الإخوة من جهة؛ وبين الأبوين والإخوة من جهة أخرى، هذا من شأنه أن يفسد الحياة المتوازنة للأطفال بداخل الأسرة.

ويرى نظير فرج مينا أن من مظاهر العلاقات الأسرية السيئة في ارتباطها بالانحراف هناك: - « مظهر وجود زوجة الأب.. و قسوة الوالد على الأم أمام الأبناء، وعدم الاختلاط بين الوالد والأبناء»⁽⁵⁾.

(1)- أحمد حبيب السماك، مرجع سابق، ص 208.

(2)- أحمد حبيب السماك، مرجع سابق، ص 208.

(3)- السيد رمضان: مرجع سابق، ص 129.

(4) - حسين عبد الحميد رشوان، مرجع سابق، ص 147.

(5) - نظر فرج مينا، الموجز في علمي الإجرام والعقاب، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 1993، ط2، ص 138.

فتعدد زواج الأب يعمل على توتر العلاقات - على الأقل - بين الزوجة السابقة والحالية، و قد يؤدي بدوره إلى صراع من شأنه أن يهدد استقرار الحياة العائلية بصفة عامة، و توجه بعض الأطفال المراهقين نحو متنفس خارجي، يروح من وطأة جو البيت المشحون سلبيا، فيحتمل أن يميلوا للتدخين ثم يتعاطوا المخدرات أو يسلكوا انحرافات أخرى أقل أو أكثر ضررا.

ويعتقد محمد شفيق أن الأسرة - من الناحية العلائقية فيما بين أفرادها- من الممكن أن تؤدي إلى انحراف الأحداث بها وتماديهم مستقبلا في عالم الانحراف، إذ «يعتبر عدم التجانس المنزلي.. من العوامل التي تؤدي إلى زيادة احتمالات انحراف الأحداث. وذلك كما يشاهد في حالات سيطرة أحد الأعضاء على الآخر أو على الجميع، أو كما يبدو ذلك في حالات المحاباة بين أفراد الأسرة الواحدة وتفضيل البعض على الآخر، و تجنب أو العزل الاضطهادي، أو السخرية اتجاه أفرادها، أو كما يحدث حينما تشيع روح الغيرة والعداوة والحقد بين الإخوة..»⁽¹⁾.

وفي : « الدراسة التي أجراها شيلدون و اليانور جلوك في الولايات المتحدة الأمريكية [حيث تبين] أن .. الأحداث المجرمين موضوع الدراسة قد تربوا في بيوت استحكمت العداة فيما بين الآباء والأمهات أو بين الوالدين والأبناء»⁽²⁾. و « أشارت الدراسات التي أجريت على أحداث منحرفين أن 61,6% من الذين شملهم البحث، علاقاتهم مع آباءهم غير مرضية، وأن 65% كانت العلاقات بينهم وبين والديهم تمتاز بشبه القطيعة التامة والإهمال من قبل الوالدين، وذلك بسبب الإدمان على المخدرات، القمار، الخمر، ثم عدم التوافق بين الآباء والأبناء»⁽³⁾.

(1)- محمد شفيق، الجريمة والمجتمع (محاضرات في الاجتماع الجنائي والدفاع الاجتماعي)، دار المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، ط، ص 113-114.
(2)- علي محمد جعفر، الأحداث المنحرفين (عوامل الانحراف - المسؤولية الجزائية - التدابير) ، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1984، ط1، ص 62.
(3)- محمد عقل: مرجع سابق، ص 101.

ومن ناحية أخرى، فيما يخص الأسرة التي أنشأها العائد إلى الانحراف وطبيعة العلاقة القائمة بينه وبين زوجته، أجرى بلاكلار» دراسة واسعة حول رجال في بداية مسأرتهم الإجرامي، وهذا بمقارنة 242 عائداً أولى بـ 438 رجلاً يقضون عقوبتهم الأولى»⁽¹⁾. ومن جملة النتائج التي توصل إليها صاحب الدراسة هو أن: «العائدين يميلون إلى معرفة إخفاقات أسرية ومشاكل ما بين الأشخاص في مجال واسع للعلاقات مقارنة بالجانحين الأوليين»⁽²⁾، حيث بينت الدراسة أن «العائدين الأوليين عرفوا نسبة كبيرة من الإخفاق في الزواج»⁽³⁾.

وقبل سنة من إجراء دراسة 1966 : لاكلار، أجرى مانندال دراسة أكدت نتائجها «أن العائدين يميلون لمعرفة مشاكل وصراعات زوجية أكثر تكراراً مقارنة بغير العائدين»⁽⁴⁾.

ثانياً: المقاربة المنهجية.

ظلت ظاهرة العود إلى الانحراف في الجزائر محلاً للغموض والإبهام السوسيولوجي، وهذا بالنظر للطابع العام المميز لموضوع الدراسة، و الذي يعتبر حديثاً - مبدئياً - على مستوى التناول الأكاديمي في الجزائر، وبالأخص هو منعدم على مستوى التناول السوسيولوجي. ولهذا كانت الدراسة الحالية تتطلب معالجة استكشافية من أجل محاولة ملامسة تلك الظروف الأسرية للأطفال، خاصة بالعائدين إلى الانحراف على مستوى المؤسسة العقابية، وهذا بهدف الخروج بفرضية تكون بمثابة الإجابة المؤقتة على بعض التساؤلات السوسيولوجية المثارة حول ظاهرة العود إلى الانحراف في الجزائر.

(1) - www.csc-scc.gc.ca/text/research/reports/r192/r192_f.Shtml : I bid.

(2) - www.csc-scc.gc.ca/text/research/reports/r192/r192_f.Shtml : I bid.

(3) - www.csc-scc.gc.ca/text/research/reports/r192/r192_f.Shtml : I bid.

(4) - www.csc-scc.gc.ca/text/research/reports/192/192_j.Shtml : I bid.

و رغم هذا الفراغ فيما يخص النتاج السوسيولوجي الأكاديمي الجزائري في تأطير موضوع الدراسة، إلا أنه يمكن الاستفادة المنهجية والنظرية من الدراسات الأجنبية التي أجريت حول موضوع الدراسة بصفة عامة.

تم توظيف منهج دراسة الحالة، وهذا بهدف التركيز العمودي على الظروف الأسرية للأطفال الخاصة بالعائدين في الجزائر.

وينبغي التركيز هنا، أنه تم اعتماد أسلوب التاريخ الشخصي لحياة العائد إلى الانحراف، وذلك بالتركيز على دراسة الحالة من وجهة نظرها الذاتية.

و قد تم استخدام جملة من الأدوات الإجرائية في جمع البيانات، مثل:

1. دليل المقابلة:

تضمن 45 سؤالاً رئيساً، الكثير منها يحتوي على أسئلة فرعية، والبعض منها وضع في شكل جداول؛ بهدف تسهيل عملية جمع المعلومات من قبل الفريق النفسي العامل بالمؤسسة العقابية. ومن جهة أخرى لضمان توفر عامل الدقة في ملء الدليل.

قسمت الأسئلة إلى مجموعتين، كل منها تركز على جملة من المواضيع الفرعية ذات الصلة بموضوع الدراسة، حيث كانت:

- المجموعة الأولى؛ انطلاقاً من السؤال الأول إلى غاية السؤال 20:

الهدف منها جمع بيانات أولية شخصية، لغرض التعرف على العائد إلى الانحراف، مع التركيز على تكوين فكرة موجزة حول المسيرة الانحرافية والإجرامية لديه. المجموعة الثانية؛ انطلاقاً من السؤال 21 على غاية السؤال 45:

الهدف منها تكوين فكرة حول ظروف الطفولة الأسرية الخاصة بالعائد إلى الانحراف، من عدة جوانب، ديموغرافية، علائقية، إجرامية، انحرافية، اقتصادية.

الاستمارة: والتي وجهت إلى مدير المؤسسة العقابية لمدينة عنابة، وهذا بهدف الحصول على بطاقة تعريفية حول المؤسسة، وعلى بعض الإحصائيات فيما يخص عدد العائدين إلى الإجمام بصفة عامة.

2. مجالات الدراسة:

أ- الناحية الزمنية:

انقسمت الدراسة إلى:

- المرحلة الاستطلاعية: أكتوبر 2002 إلى ديسمبر 2002 .

خلال هذه الفترة تم التوجه نحو الميدان من أجل التعرف على واقع بعض العائدين إلى الانحراف من فئة الأحداث المتواجدين بمركزي إعادة التربية للأحداث المنحرفين؛ بكل من عنابة و قالمة.

و في مرحلة لاحقة أكتوبر 2005 - فيفري 2006. تم التوجه نحو مصلحة الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح بعنابة، من أجل الاطلاع على ملفات الأحداث العائدين، وكذلك استكشاف ظروف أسرهم ميدانيا.

ب- المرحلة الميدانية: ماي 2005 إلى فيفري 2006.

تم خلالها الشروع في عملية جمع المعطيات الأولية بصفة مستمرة، و هذا بعد إجراء العديد من اللقاءات مع الفريق السيكولوجي و إدارة المؤسسة، بهدف توجيههم في عملية جمع البيانات.

ب- الناحية المكانية:

تم إجراء الدراسة الميدانية على مستوى "مؤسسة إعادة التربية" بعنابة، و هي مؤسسة عقابية تصنف ضمن "مؤسسات البيئة المغلقة".

ضمت هذه المؤسسة خلال شهر ماي 2006 : 966 نزيلا، من بينهم 297 من ذوي السوابق العدلية، وهم مصنفون إلى: 286 رجلا و 09 : حدثا ذكرا، و نزيلتين.

ت- الناحية البشرية:

تعلق مجتمع البحث بأولئك العائدين إلى الانحراف - بما في ذلك إلى الإجرام- والمتواجدين خلال الدراسة الميدانية في "مؤسسة إعادة التربية" لمدينة عنابة.

من جهة أخرى شملت الدراسة عينة مكونة من عشرين عائدا إلى الانحراف، متواجدين حاليا - خلال المرحلة الميدانية التطبيقية - بإحدى المؤسسات العقابيتين. و تم اختيار المفردات العشر بصفة قصدية من كل مؤسسة، ممن يتوفر فيهم شرط: العود إلى الانحراف؛ بصفة عامة.

3. الخصائص المميزة لمفردات العينة:

أ- الجنس: انطلاقا من الإجابة عن السؤال رقم 1.

أغلب مفردات العينة 80% من النزلاء، في حين بلغت نسبة النزيلات 20%.

- مكان الولادة: انطلاقا من الإجابة عن السؤال رقم 02.

1. 65% من النزلاء ولدوا بولاية عنابة.

2. 35% كان مسقط رأسهم في:

1) الطارف ب 20%.

2) سكيكدة ب 05%.

3) بجاية ب 05%.

4) العاصمة ب 05%.

ب- العمر: انطلاقا من الإجابة عن السؤال رقم 02.

1. 50% من مفردات العينة تراوحت أعمارهم ما بين 25 سنة إلى غاية 38 سنة.

2. 30% منها تراوحت أعمارهم ما بين 41 سنة إلى غاية 57 سنة.

بالمقابل شملت العينة 20% أحداثا، حيث تراوحت أعمارهم ما بين 16 سنة و 18

سنة.

ت- المستوى التعليمي: انطلاقا من الإجابة على السؤال رقم 05.

يمكن تصنيف مفردات العينة حسب مستواهم التعليمي إلى أربعة أصناف وهي:

1. ذوي المستوى الابتدائي ب 40%.

2. ذوي المستوى الأساسي ب 30%.

3. أميين لا يجيدون القراءة والكتابة بـ 25٪.

4. المستوى الثانوي بـ 05٪.

ث- الحالة الصحية: انطلاقاً من الإجابة على السؤال رقم 11.

ج- الناحية العضوية:

1. 65٪ من النزلاء يتمتعون بصحة حسنة.

2. 35٪ منهم كانوا يعانون من مشاكل عضوية من بينها: داء السكري، القلب، الكلى.. الخ.

ح- الناحية النفسية:

1. 70٪ من مفردات البحث لم يعانون من مشكلات نفسية.

2. 30٪ من أفراد العينة عانوا من مشاكل نفسية: الأعصاب، القلق، الإدمان.. الخ.

خ- النشاط المهني: انطلاقاً من الإجابة عن السؤال رقم 07.

فيما يخص ممارسة الحالة لنشاط ما، قبل الدخول الأخير إلى المؤسسة العقابية، فقد

اتضح الآتي:

1. 55٪ من مفردات العينة زالوا نشاطاً تكسبياً معيناً، حيث عمل أغلبيتهم

لحسابهم الخاص ما يقارب 64٪ من العاملين، في حين الباقين عملوا لدى

الغير ما يقارب 36٪.

2. النسبة المتبقية من مفردات العينة كانت تمثل النزلاء الذين عانوا من البطالة

قبل دخولهم الأخير، و هذا بنسبة 45٪.

د- الحالة المدنية: انطلاقاً من الإجابة عن السؤال رقم 10.

فيما يخص الوضعية المدنية لمفردات العينة فقد تبين أن:

1. 55٪ كانوا عزاباً.

2. 35٪ متزوجين.

3. 10٪ مطلقين، 5٪ قبل الدخول.

ذ- ممارسة الانحراف أو الإجرام:

- العمر إبان أول ممارسة انحرافية: انطلاقاً من الإجابة عن السؤال رقم 15.

حسب إلقاء الباحثين فيما يخص تحديد العمر إبان أول ممارسة انحرافية في حياته تصنيف مفردات البحث إلى:

1. 70% منهم انتهجوا السلوك الانحرافي خلال مرحلة المراهقة، وبالضبط:

1) 30% خلال المراهقة الوسطى [15-17].

2) 30% خلال المراهقة المتأخرة [18-21].

3) 10% خلال المراهقة المبكرة [12-14].

2. 20% من حالات الدراسة اقترفوا أول انحراف لهم خلال نضجهم وبالضبط خلال المرحلة [22-29].

3. 10% من مفردات العينة شرعوا في الانحراف خلال الطفولة المتوسطة [6-10].

ر- طبيعة الانحرافات المرتكبة لأول مرة: انطلاقاً من الإجابة عن السؤال رقم 15.

تعتبر السرقة والاعتداء بالضرب من أعلى النسب لدى الباحثين، حيث أن نسبة 35% من مفردات البحث ارتكبت السرقة في أول انحراف لها، كذلك الحالة بالنسبة للاعتداء بالضرب فيما يخص 35% من مفردات العينة.

أما فيما يخص الهروب من المنزل فكان خاص بـ 10% من العينة في حين 10% الأخرى من حجم العينة كان خاص بانحراف الزنا.

ز- عدد الجرائم المرتكبة: انطلاقاً من الإجابة عن السؤال رقم 19.

تراوحت أعداد الجرائم المرتكبة من طرف الباحثين ما بين جريمة إلى غاية 12 جريمة.

1. فيما يخص مرتكبي الجريمة الأولى: كانت نسبتهم 25% من مفردات العينة.

2. أما مرتكبي الجريمة الثانية: فكانوا بنسبة 25% كذلك.

3. في حين مرتكبي الجريمة الثالثة والرابعة والخامسة: فكانت نسبتهم في كل مرة 10%، كذلك الحال بالنسبة للجريمة للمرة الثانية عشر.

4. مرتكبي الجريمة للمرة السادسة والثامنة: فمثلوا نسبة 05% في كل مرة.

ثالثا: النتائج العامة للدراسة

انطلاقا مما تقدم عرضه من حالات مع محاولة تحليل وتفسير كل حالة على ضوء ما تقدم من طرح نظري تم اعتماده - و لو جزئيا- على مستوى هذا البحث، يمكن الخروج بالنتائج العامة التالية.

1. الظروف العائلية المميزة للعائدين للانحراف:

أ- من حيث الشكل هي عبارة عن عائلات نووية في أغلبها، و هذا بنسبة 90 %، في حين 10 % عبارة عن عائلات ممتدة.

ب- من حيث الانتساب فكل الحالات لها عائلة توجيهية.

ت- فيما يتعلق بالإقامة فكل العائلات لما مسكن مستقل، وتعود ملكيته في الغالب بنسبة 85 % للعائلة.

ث- من جهة أخرى تتميز عائلات العائدين بظروف أخرى من الناحية البنائية المادية والوظيفية المعنوية، حيث أن أغلب العائلات بنسبة 65%.

تعاني من تفكك مزدوج مادي ومعنوي، في حين:

(1) 100 % من العائلات تعاني من تفكك معنوي.

(2) 65 % من العائلات تعاني من تفكك مادي.

تعلق التفكك المادي -على مستوى عائلات العائدين- في الغالب: بوفاة أحد الوالدين، و بدرجة أقل ارتبط هذا التفكك بالاحتفاظ داخل المسكن، وبنسبة أقل من هذا تعلق الأمر بالطلاق والمرض والغياب والهجر على مستوى أحد الوالدين.

أما فيما يخص التفكك المعنوي على مستوى عائلات العائدين فقد تمثل في أغلب الحالات وبنسبة 95 % في تربية غير فعالة في إنشاء شخص سوي من الناحية الاجتماعية والنفسية.

وتعلق الأمر كذلك بنسبة 50 % بسيادة جو علائقي مضطرب فيما بين أفراد عائلة العائد، سواء فيما يخص الوالدين فيما بينهما أو الوالدين والإخوة، أو العائد وأفراد العائلة. من جهة أخرى تميزت عائلات العائدين بمستوى أخلاقي متدني وذلك بنسبة 25%.

2. الظروف الخاصة بأسر العائدين الذين سبق لهم تكوين أسرة:

أ- الشكل: أسر نووية في جلها.

ب- الانتساب: كلها أسر تناسل.

ت- الإقامة: نصف الحالات أسرها تقطن مع الأولياء، حيث ثلاثة منها

مع أحد والدي الزوج، في حين أسرة واحدة تسكن مع والد الزوجة.

ث- الناحية المادية والمعنوية: أغلبها وهذا بنسبة 85.71 % تعاني

من تفكك مزدوج مادي ومعنوي، في حين : 100 % منها تتميز

بتفكك مادي، و بنسبة 85.71% تعاني من تفكك معنوي.

و يرتبط التفكك المادي على مستوى هذه الأسر أساسا بغياب "الحالة" عن أسرته

بسبب المكوث في السجن،

أما فيما يخص التفكك المعنوي فقد تعلق الأمر بالنسبة لنصف الأسر بتوتر العلاقة فيما

بين الزوجين بالأساس، وبدرجة أقل ارتبط هذا التفكك باعتبار أن الحالة تعتبر قدوة مشجعة

على الانحراف من الناحية التربوية.

3. ربط الجانب الميداني للدراسة بجانبها النظري:

أ- نظريات نفسية وأخرى اجتماعية- فيما يخص ما تم معالجته على مستوى هذه

الدراسة- أقرب إلى عملية إجراء قراءة أولية لظاهرة العود إلى الانحراف من ناحية

دراسة الظروف الأسرية.

ب- فيما يخص الطرح البيئي السوسولوجي فأقرب نظرية يمكن محاولة قراءة

أغلب الحالات في ضوءها هي نظرية سذرلاند وذلك بالنسبة لـ 65 % من

الحالات.

ت- إن محاولة دراسة ظاهرة العود إلى الانحراف من ناحية الظروف الأسرية - انطلاقاً من تبني الدراسة الاستكشافية ومنهج دراسة الحالة، و وفقاً لبعض الطرح النظري المعالج على مستوى هذا البحث- توجه الباحث إلى الخروج بهذه الفرضية الرئيسية:
الظروف الأسرية من الناحية التربوية لها تأثير عميق في عود الشخص إلى الانحراف.

الخاتمة

تم على مستوى الدراسة الحالية معالجة موضوع الظروف الأسرية المميزة للشخص العائد إلى الانحراف، حيث تم التركيز على دراسة الظروف الأسرية كبيئة اجتماعية يتواجد على مستواها العائد إلى الانحراف.

من جهة أخرى تم التطرق بشكل من الاستفاضة إلى محاولة تحديد تعريف لمفهوم العود إلى الانحراف، وهذا بعد معالجة العديد من التعريفات الاصطلاحية.

وكخطوة موائية تم فتح النقاش حول ما قدمته بعض المداخل النظرية المعالجة لظاهرة الانحراف وهذا من الناحية الأنثروبولوجية الجنائية والطرح السيكولوجي والطرح السوسيوولوجي، مع التركيز على إجراء مقارنة لهذه المداخل النظرية - وخاصة منها السوسيوولوجية- من أجل المعالجة النظرية لموضوع العود إلى الانحراف.

وبعد المعالجة النظرية في شقيها المفهمي والنظرياتي، تم معالجة موضوع الدراسة من الناحية المنهجية الميدانية من جهة، ومن جهة أخرى تم تحليل وتفسير المعطيات الميدانية. ورغم النتيجة المتحصل عليها في نهاية هذه الدراسة إلا أن موضوع العود إلى الانحراف يظل أوسع أفقاً من هذه الدراسة الاستكشافية.

فالجميع مدعوون إلى تقصي أبعاد أخرى تتعدى نطاق البيئة الأسرية، لتشمل على الأقل البيئات الاجتماعية الأخرى: كالشارع، العمل، المدرسة، المؤسسة العقابية.. الخ.